

KORXONADAGI ASOSIY ELEKTR ISTE'MOL QILUVCHI AGREGATLAR TASNIFI VA ULARNING ISH REJIMLARINING TAXLILI

Amrullayev Behzod Bobur o'g'li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tabiiy resurslari muhandislari fakulteti talabasi.

Annotatsiya: Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi gaz transport tizimi 13,6 ming kilometrdan ortiqroq magistral gaz quvurlaridan tashkil topgan.

Kompressor stansiyalarda, magistral gaz quvurlari orqali gazni transportini amalga oshiradigan turli xil rusumda 252 gaz haydovchi agregatlar ekspluatatsiya qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasi iste‘molchilariga tabiiy gazni yetkazib berish xamda uni eksporti va tranzitini, sharqiy, shimoliy va janubiy yo‘nalishlarda gazni yer ostida saqlash inshootlari va magistral gaz quvurlari boshqarmasi amalga oshiradi

Keywords: eksporti, ekspluatatsiya, magistral, defektoskopiya va nimstansiya.

Tabiiy gaz oqimi magistral gaz quvurlariga asosan regionlardagi gaz qazib chiqaruvchi va gazni qayta ishlovchi korxonalaridan kelib tushadi va ular quyidagi asosiy yo‘nalishlarga tarqatiladi:

- tabiiy gazni aholiga va sanoat iste‘molchilariga sotish;
 - magistral gaz quvurlariga bevosita chiqish imkoniyati bo‘lgan sanoat korxonalariga tabiiy gazni sotish;
 - tabiiy gaz eksporti;
 - tabiiy gazni yer osti omborlariga haydash.

Kompaniyaning tranzit resurslari korxonalariga taalluqli tabiiy gaz tranzitini o‘z ichiga olish bilan birgalikda mahsulotni va korxonalarni ayirboshlash kelishuvi shartlariga asosan faoliyatini amalga oshiradigan.

Korxonalar xorijiy kapital sherikligida amaldagi qonunchilik shartlariga asosan chegarada o‘zaro bog‘langan davlatlarning (qo‘shni) gaz tizimidan, tabiiy gazni sotish huquqiga ega.

Magistral gaz transporti ob‘ektlarida ishlarni ishonchli va uzluksiz ta‘minlash, mamlakatni o‘zida va xorijda ishlab chiqilgan magistral gaz quvurlari ob‘ektlarini ekspluatatsiya qilish tajribasiga asosan amalga oshiriladi. Tarmoq-ekspluatasion xizmatlar kerakli texnika, jihozlar hamda malakali mutaxassislar bilan butlangan.

Magistral gaz transporti ob‘ektlari ishlarini ishonchli va uzluksiz bo‘lishi quyidagilar hisobidan ta‘minlanadi;

gaz quvurlari tarmoq qismi holatini doimiy nazorati, quvur o‘tkazgichlarning texnik holatini diagnostikasi, gaz quvurlari ichki qismini tozalash hamda gaz quvurlarini quvur ichini defektoskopiya natijalariga ko‘ra ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish orqali;

- GPAlarni diagnostikasi, texnik ta‘miri va xizmati, KS ichki maydonchalarni kommunikatsiyalar va texnologik jihozlash;
- gaz transport tizimi ob‘ektlarini zamonaviy rekonstruksiya va modernizatsiya qilish;
- texnik personalini doimiy ravishda o‘qitish va malakasini oshirib borish.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalarni bajarilishi, gaz transport tizimi ob‘ektlarda tarmoq qismini ekspluatatsiya qilishda ishlarni ishonchli va uzluksiz bo‘lishini, eksport va tranzit majburiyatlarni oshirish, iste‘molchilarga uzluksiz gaz ta‘minlash hamda gazni transport qilish jarayonida yo‘qotishlarni kamaytirish imkoniyatini beradi.

Elektr ta‘minoti sxemalarini tahlili. Buxoro elektr tarmoqlari" ochiq aktsiyadorlik jamiyatidan LGS-1 va LGS-2 liniyalari bo'yicha 110 kV quvvatga ega

"Gazli" kompressor stansiyasining Patstansiyasida ikkita transformatorlar istemol qiladi. Uning quvvati 16 MVA T1 va T2 iborat. Avtomatik elektron tomoni liniyalari bloklari 110 kV, qisqa tutashuv va ayirgilchari sxema asosida yig'ilgan. Vodlarning nominal kuchlanishi, kV: BH - 115 Ch - 38,5 NN - 11 yoki 6,6. Sxemani ulanish guruhi - Y "/ Y" / D-0-l 1. Ishlamaydigan oqim - 0,6%. Salt ishlashi - 19 kVt. Qisqa tirqishi yo'qolishi-100kVt. Oddiy rejimda, ikkala transformator ham yoqidi, chunki ob'ekt birinchi iste'molchilar guruhiga kiradi. 110 kV nimstansiya buyon "Gazli" ikki ko'r iste'mol chiqadi "Uchkur-1" va "2-Uchkur" .Kuch transformatorlar PS "Gazli" turi TDTN 16000/110/35/10 1977 (T2) va 1979 (T1),o'rnatilgan. ORU-35kV hozirda foydalanilmaydi. Shinalari hozirgi kunda liniyalarda ORU-110 kV podstansiyasini "Gazli", "Uchkur-1" va "2-Uchkur" moyli kalitlari o'rnatilgan turi MKP-110 kV (kalitlari 110 kV o'rnatilgan). T-1 va T-2 kuchlanish transformatorlaridan (10 kV) o'rashlar ZRU-10 kV IK I va II N kuchlanishlariga energiya beriladi. 10 kV ZRU-10 kV uchastkalari o'rtasida "Gazli" uchastkasi uchastka svetofor o'rnatildi. Ushbu bo'limlardan 10 kV I va II nusxadagi taqsimlovchi qurilmalar beriladi. RP-10 DKS-1, 10 kV I va II ng. RP-10 KS-0, shuningdek DKS-5 transformator nuqtalari (III). Bo'limlar orasida 10 kV RP-10 kV DKS-1 va RP-10 kV KS-0 tahsimlovchi kalitlari o'rnatildi. Elektr ta'minoti sxemalarini tahlili. Buxoro elektr tarmoqlari" ochiq aktsiyadorlik jamiyatidan LGS-1 va LGS-2 liniyalari bo'yicha 110 kV quvvatga ega "Gazli" kompressor stansiyasining Patstansiyasida ikkita transformatorlar istemol qiladi. Uning quvvati 16 MVA T1 va T2 iborat. Avtomatik elektron tomoni liniyalari bloklari 110 kV, qisqa tutashuv va ayirgilchari sxema asosida yig'ilgan. Vodlarning nominal kuchlanishi, kV: BH - 115 Ch - 38,5 NN - 11 yoki 6,6. Sxemani ulanish guruhi - Y "/ Y" / D-0-l 1. Ishlamaydigan oqim - 0,6%. Salt ishlashi - 19 kVt. Qisqa tirqishi yo'qolishi-100kVt. Oddiy rejimda, ikkala transformator ham yoqidi, chunki ob'ekt birinchi iste'molchilar guruhiga kiradi. 110 kV nimstansiya buyon "Gazli" ikki ko'r iste'mol chiqadi "Uchkur-1" va "2-Uchkur" .Kuch transformatorlar PS "Gazli" turi TDTN 16000/110/35/10 1977 (T2) va 1979 (T1),o'rnatilgan.

9-rasm. 2016 yilda "Gazli" MGQ tomonidan elektr energiyasi iste'moli

ORU-35kV hozirda foydalanilmaydi. Shinalari hozirgi kunda liniyalarda ORU-110 kV podstansiyasini "Gazli", "Uchkur-1" va "2-Uchkur" moyli kalitlari o'rnatilgan turi MKP-110 kV (kalitlari 110 kV o'rnatilgan). T-1 va T-2 kuchlanish transformatorlaridan (10 kV) o'rashlar ZRU-10 kV IK I va II N kuchlanishlariga energiya beriladi. 10 kV ZRU-10 kV uchastkalari o'rtasida "Gazli" uchastkasi uchastka svetofor o'rnatildi. Ushbu bo'limlardan 10 kV I va II nusxadagi taqsimlovchi qurilmalar beriladi. RP-10 DKS-1, 10 kV I va II ng. RP-10 KS-0, shuningdek DKS-5 transformator nuqtalari (III). Bo'limlar orasida 10 kV RP-10 kV DKS-1 va RP-10 kV KS-0 tahsimlovchi kalitlari o'rnatildi.

Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini tahlil qilish uchun elektr energiyasi balansi ishlab chiqilgan.

Iste'mol ehtiyojlarini, uy-ro'zg'or ehtiyojlarini va boshqa tegishli xarajatlarni tahlil qilish maqsadida GMGQ tomonidan har chorak va yillik iste'mol miqyosida elektr energiyasi iste'moli jarayonining dinamikasini aks ettiradigan tegishli jadvallar yaratilgan.

2016 yilda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishda foydalaniladigan chorak elektr energiyasi iste'moli grafiklari tabiiy gazni magistral quvur orqali nasos bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan texnologik jarayonni, shuningdek, kommunal

xizmatlar uchun elektr energiyasidan foydalanishni va GMGQ uchun boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda yakuniy ko'rsatkichlarni ta'minlashi kerak.

2016 yilda "Gazli" MGQ tomonidan elektr energiyasining har chorakda ishlab chiqarilishi va yakuniy qiymati

To'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish uchun bevosita foydalaniladigan 2017 yilda har chorakda elektr energiyasini sarflash rejalari tabiiy gazni magistral quvur orqali nasos bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan texnologik jarayonni ta'minlashi kerak.

10-rasm. 2017- yilda "Gazli" MGQ tomonidan elektr energiyasi iste'moli

Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun quvvat iste'moli va 2018 yilgi yakuniy ko'rsatkichlar.

11-rasm. 2018- yilda "Gazli" MGQ tomonidan elektr energiyasi iste'moli

Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun elektr energiyasi iste'moli va 2018 yil uchun yakuniy ko'rsatkichlar.

GazliMGQ uchun 2016 - 2018 yillarga mo'ljallangan elektr energiyasi iste'molining umumiy ko'rsatkichlari jadvali

12-rasm. 2016-2018- yillarda "Gazli" MGQ tomonidan elektr energiyasi iste'moli
ADABIYODLAR

1. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 "Development of Analog SoftwareModels for Energy Efficiency Management and Control" Nurov Xomid Ibroximovich, Jumayev Axrom Asror o'g'li, Amrullaev Behzod Boburovich.
2. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 "Energy Saving using Hydrogen Fuel" Turaev Sardor, Amrullayev Behzod, Khaligberdiyev Shakhzad.
3. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 18-06-2022 "Methodology of Teaching Energy Supply in Agriculture and Water Resources (National and Foreign Experience)" Xolliyev Jovohir, Amrullayev Behzod, Kamolov Bekzot
4. *Сабинин Ю.А.* Электромашинные устройства автоматики: Учебник для студ. вузов / Ю.А. Сабинин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 408 с.
5. *Сандлер А.С.* Частотное управлние асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов . – М.: Энергия, 2009. – 144 с.
6. .Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / [О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов, Е.Д. Лебедев и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 256 с.
7. Современное состояния и тенденции в асинхронном частотно-регулируемом

- электроприводе (краткий аналитический обзор) / [Л.Х. Дацковский, В.И. Роговой, Б.И. Абрамов, Б.И. Моцохейн и др.] // Электротехника. 1996. №10.– С. 18 – 28.
8. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
9. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
10. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
11. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta’lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.

17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.*
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation, 1(B3), 812-816.*
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences, 1(1), 361–362.* Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>